

Nous n’habitons pas sur le sol : nous sommes le sol

Jérôme Poulenard – Janvier 2026

Sols, écologie et sociétés dans la Zone Critique

Il est temps de reconnaître que le sol n’est ni un support, ni un décor, mais une condition commune où se co-constituent la terre, le vivant et les sociétés. Le sol de l’Anthropocène, comme la Zone Critique elle-même, est une hybridation, un espace de continuité entre vivant et non-vivant, une chimère. Et il nous faut aimer nos chimères... Car : « Le pays des chimères est le seul, en ce monde, digne d’être habité » JJ. Rousseau – Réveries du promeneur solitaire.

1. La Zone Critique : une chimère ?

Depuis le début du XXI^e siècle, les manières de penser le fonctionnement de la surface terrestre ont profondément évolué. La reconnaissance du rôle géologique des sociétés humaines, formalisée par le concept d’Anthropocène, a mis en évidence l’imbrication étroite entre dynamiques biophysiques, écologiques et sociales (Crutzen, 2002 ; Steffen et al., 2011).

Parallèlement, dans plusieurs champs des sciences de l’environnement, de l’anthropologie et de la philosophie, les oppositions héritées entre nature et société, milieu et action humaine, ont été progressivement mises en tension. Qu’il s’agisse de la critique du partage moderne entre nature et culture (Latour, 1991 ; Descola, 2005), de l’attention portée aux manières d’habiter et aux relations matérielles aux milieux (Ingold, 2000), ou encore de l’étude des attachements, des collectifs terrestres et de la coexistence avec le vivant (Haraway, 2016 ; Morizot, 2020 ; Stépanoff, 2021), ces travaux (pourtant distincts et éventuellement s’opposant sur bien des points) convergent pour suggérer que la surface de la Terre doit être pensée comme un espace de co-production matérielle, historique et écologique, où sociétés et processus naturels sont intimement liés.

C’est dans ce contexte intellectuel et scientifique que s’est imposé le concept de Zone Critique (ZC). La Zone Critique désigne cette mince pellicule de la surface terrestre où interagissent roches, sols, eaux, air, organismes vivants et sociétés humaines (Richter & Mobley, 2009). Elle constitue le lieu où se forment les sols, où circulent l’eau et les éléments, où se développent les écosystèmes, et où les activités humaines s’inscrivent dans la durée. Pourtant, loin de constituer un système unifié au sens classique, la ZC demeure un objet scientifique fondamentalement instable. Elle associe des processus de natures profondément différentes - physiques, chimiques, biologiques et sociales - opérant à des échelles spatiales et temporelles hétérogènes (Gaillardet, 2023).

La Zone Critique s’inscrit en réalité dans une histoire longue de la pensée des surfaces terrestres, où vivant et non-vivant sont progressivement envisagés comme intimement liés. Dès les années 1920, Vladimir Vernadski conçoit la biosphère comme un système dynamique dans lequel la vie transforme la matière minérale et structure les grands cycles biogéochimiques (Vernadski, 1929). Cette intuition se prolonge, sous des formes diverses, dans l’écologie des écosystèmes - de Tansley à Odum et aux travaux plus récents sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes - qui met en évidence les réseaux de flux d’énergie et de matière reliant organismes et milieux (Tansley, 1935 ; Odum, 1969 ; Grime, 2001). Parallèlement, la géomorphologie et la géochimie de surface approfondissent la compréhension des interactions entre sols, végétation, eau et climat (Summerfield et Hulton, 1994 par exemple). La formalisation contemporaine de la Zone Critique, portée notamment par Brantley et al. (2017), Banwart et al. (2019) ou, en France, par Gaillardet

(2023, 2024), rassemble ces héritages en un objet scientifique commun : la mince interface de surface où roches, sols, eau, air, organismes et sociétés humaines interagissent non comme des compartiments juxtaposés, mais comme des flux et des transformations indissociables.

De l'altération minérale à l'activité microbienne, des flux hydrologiques aux usages humains des terres, la Zone Critique apparaît ainsi moins comme un système homogène que comme un assemblage de mécanismes partiellement discontinus. Cette hétérogénéité est parfois perçue comme une faiblesse conceptuelle, voire comme un espace flou et mal défini. Nous soutenons au contraire qu'elle constitue la force première de la Zone Critique et sa condition même de possibilité. La Zone Critique ne cherche pas à réduire la complexité de la surface terrestre, mais à la rendre intelligible en assumant la coexistence de processus irréductibles les uns aux autres. En refusant les frontières disciplinaires établies, la Zone Critique impose ainsi la confrontation d'épistémologies longtemps séparées : géologie et écologie, science du sol et biogéochimie, hydrologie et sciences sociales. Son caractère hybride ne relève pas d'un défaut de définition, mais reflète la complexité intrinsèque de la surface terrestre elle-même. Elle ne se laisse pas enfermer dans une discipline unique, précisément parce qu'elle prend pour objet un espace où les processus naturels et sociaux sont matériellement intriqués. Cette entrée par objet rend de plus la Zone Critique particulièrement pertinente face aux enjeux contemporains. Les crises environnementales actuelles ne se distribuent plus selon les compartiments classiques de la science : changement climatique, dégradation des sols, perte de biodiversité, pénurie d'eau ou contaminations résultent de processus étroitement couplés. La Zone Critique fournit un cadre où ces couplages deviennent centraux, et où la surface terrestre est appréhendée comme une dynamique intégrée plutôt que comme une somme de problèmes distincts.

C'est en mobilisant ces différents aspects que nous considérons ici **la Zone Critique comme une chimère**. Chimère, d'abord, au sens de l'hybridation de Bruno Latour (1991) dans « *Nous n'avons jamais été modernes* ». La Zone critique est une chimère parce qu'elle est un objet hybride qui met en crise les limites entre nature et culture, entre sujet et objet, entre vivant et non-vivant¹. Chimère aussi parce qu'elle est un objet que la pensée peine à stabiliser conceptuellement. Il n'est pas anodin que le caractère profondément hybride de la Zone Critique ait constitué l'un des ressorts majeurs de l'intérêt que Bruno Latour lui a porté, notamment lorsqu'il en fait un point clé pour repenser les rapports entre science, politique et surface terrestre (Latour, 2014 ; 2017). Mais cette chimère n'est pas une illusion, un projet vain ou irréalisable. C'est un opérateur de renouvellement des manières de penser et d'étudier la surface terrestre. Son existence scientifique se matérialise dans des observatoires, des réseaux de mesure, des modèles et des programmes de recherche concrets, ancrés dans la réalité des sols, des eaux et des flux biogéochimiques. Elle ne relève donc ni d'un assemblage purement spéculatif, ni d'une construction conceptuelle détachée des réalités matérielles.

Il y a naturellement quelque chose du « monstre » et du « monstrueux » dans la chimère. L'hybridation provoque d'abord l'effroi. Comme la chimère mythologique, l'objet ZC nous charme, nous dépasse et nous inquiète. Comme le monstre antique, elle attire et séduit mais peut aussi perdre celui qui vient à elle. Gardons-nous d'en faire un concept enfermant mais

¹ Le terme de « chimères » pourrait évidemment aussi renvoyer à Deleuze et Guattari et à la revue qu'ils ont fondée. Nous ne sommes pas en mesure, par limites de connaissance et compétences dans ces champs, de juger de manière pertinente des rapprochements et divergences entre Latour et Deleuze (pour le dire vite). On peut toutefois noter que la notion d'agencement développée par Deleuze et Guattari (*Mille plateaux*, 1980) offre un cadre conceptuel pour penser les continuités et les connexions entre éléments hétérogènes. Dans le cas de la Zone Critique, le terme de chimère est utilisé dans un sens plus concret : il désigne un ancrage matériel commun — la surface terrestre — structuré par des flux biogéochimiques, hydrologiques et biologiques.

reconnaissons aussi que la chimère est féconde : elle provoque la pensée et engendre des déplacements. Si la ZC est une chimère, elle est nécessaire et désirable.

On est alors conduit inévitablement à reconsidérer l'un des objets centraux de la Zone Critique : le sol. Si la Zone Critique est une chimère scientifique assumée, alors le sol qu'elle mobilise ne peut plus être pensé comme un simple compartiment ou un support inerte. Il devient l'un des lieux privilégiés où se manifestent, de manière particulièrement dense, les continuités et les tensions entre vivant, non-vivant et société.

2. Le sol de la Zone Critique : au-delà du vivant et du non-vivant

Au sein de la Zone Critique, le sol occupe une position singulière. Le sol, dans sa matérialité quotidienne, semble d'abord un objet familier, un support naturel sous nos pieds. Il résiste pourtant depuis longtemps aux tentatives de définition univoque. Il est conceptuellement instable lorsque l'on cherche à en saisir toutes les dimensions. Selon les disciplines, il est tour à tour envisagé comme un simple corps poreux, un matériau altéré, un support de production, un réservoir de nutriments, un habitat biologique ou un compartiment fonctionnel. Cette pluralité n'est pas seulement terminologique : elle reflète des ontologies différentes du sol² et des manières parfois concurrentes de le saisir scientifiquement (Huggett, 1995 ; Schaetzl et Anderson, 2005 ; Hartemink, 2016). Parmi ces approches, la proposition de Dokuchaev, à la fin du XIX^e siècle, conserve une valeur heuristique exceptionnelle (Dokuchaev, 1883). En intégrant le sol dans une vision systémique, elle dépasse la simple description de propriétés mesurables pour le concevoir comme le produit de l'interaction dynamique entre climat, organismes, matériau parental, relief et temps - une approche profondément ancrée dans les bouleversements conceptuels de la biologie post-darwinienne, où l'évolution et l'interdépendance des systèmes naturels deviennent des cadres explicatifs centraux. Fondamentalement, dès cette époque, c'est une conception du sol très proche de celle de la Zone Critique qui est alors proposée. Le sol de Dokuchaev, comme celui de la Zone Critique contemporaine doit par nature être considéré comme un produit et un acteur du fonctionnement de la surface planétaire et son étude suppose toujours la prise en compte de dimensions ontologiques (ce que le sol est), structurales (ses modes d'organisation), fonctionnels (ce qu'il produit) et génétiques (ses trajectoires évolutives).

L'une des contributions majeures de la science des sols moderne, depuis Dokuchaev, a précisément consisté à rompre avec l'agrobiologie du XIX^e siècle, qui se contentait d'« analyser les terres » à partir d'indicateurs directement liés à la fertilité. En introduisant une approche génétique du sol, fondée sur les facteurs de formation, Dokuchaev puis Jenny ont établi le sol comme un objet naturel à part entière, irréductible à une simple somme de propriétés mesurables et porteur d'une dynamique propre (Jenny, 1941). La recherche contemporaine d'indicateurs de « santé des sols », bien qu'opérationnellement nécessaire dans les contextes de gestion, d'évaluation environnementale ou de politiques publiques, tend parfois à renouer avec une approche actualiste et fonctionnaliste. Elle

² Il existe un débat récurrent autour de l'usage du singulier *le sol* ou du pluriel *les sols*. Le pluriel renvoie explicitement à la pédodiversité : à l'existence de sols aux constituants, aux âges, aux trajectoires de formation, aux organisations structurales, aux fonctionnements et aux usages profondément différenciés. Cette diversité a longtemps constitué le cœur de la pédologie sensu-stricto. Elle est évidemment fondamentale. Nous faisons néanmoins ici le choix d'employer le singulier *le sol* dans un sens conceptuel et non descriptif. Il ne désigne pas un type particulier de sol, mais la couverture pédologique comme réalité continue à l'échelle planétaire, discontinue dans ses formes mais ubiquiste à la surface des continents. Le sol que nous considérons ici c'est l'« épiderme » de la planète.

privilège des descripteurs instantanés, mesurables et comparables, au risque de reléguer au second plan la dimension génétique, historique et trajectorielle des sols. Or, dans le cadre de la Zone Critique, une telle réduction apparaît insuffisante : le sol - et l'éventuelle notion de sa « santé » - ne peut être compris indépendamment de ses trajectoires de formation, de transformation et d'altération, inscrites dans des temporalités longues et hétérogènes (Alewell et al., 2025). Cette difficulté apparaît plus clairement lorsque l'on replace la notion de santé des sols dans son évolution conceptuelle. La science des sols s'est d'abord structurée autour de la fertilité, entendue comme capacité productive, avant d'élargir son regard à la qualité des sols, intégrant progressivement une pluralité de fonctions écologiques et de services rendus aux sociétés (Karlen et al., 1997). L'entrée plus récente par la « santé » marque en ce sens un déplacement important : elle ne se limite plus aux usages ou aux fonctions, mais introduit l'idée d'un état global du sol, susceptible d'être qualifié indépendamment de ses performances immédiates. Un sol peut ainsi être dit « sain » sans maximiser un service particulier, et inversement - ce qui constitue un apport conceptuel réel. Cependant, cette métaphore médicale, en apparence heuristique, n'est pas sans ambiguïté. En assimilant le sol à un patient, elle tend à faire du diagnostic un objectif central, à multiplier les indicateurs-symptômes et à rechercher des états de référence implicitement normatifs (Janzen et al., 2021). Le risque est alors double : d'une part, celui d'une inflation métrique où la « maladie du sol » devient un problème à détecter plutôt qu'un processus à comprendre ; d'autre part, celui d'une normalisation des états pédologiques, où des sols profondément différents - par leur âge, leur degré d'altération ou leur histoire environnementale - sont évalués à l'aune de critères communs. Quel sens peut ainsi avoir l'application de métriques universelles pour juger de la « santé » d'un vieux sol tropical, profond et fortement altéré, et celle d'un sol alpin jeune, en cours de développement sur une marge glaciaire récemment déglacée ? Ce qui constitue un état fonctionnel stable, voire optimal, pour l'un peut apparaître comme un déficit ou une dégradation pour l'autre. Il y a, selon nous, une illusion persistante à penser la santé des sols comme un état mesurable et comparable en dehors de toute référence à leur trajectoire pédogénétique. Une telle approche tend à substituer au sol comme processus une vision clinique du sol comme entité à évaluer, à corriger ou à restaurer. Dans la perspective de la Zone Critique, la santé ne peut être conçue comme un état universel, mais comme une propriété relationnelle et située, indissociable des dynamiques biologiques, chimiques et physiques qui font le sol - ce qui conduit précisément à réinterroger la place du vivant dans sa constitution même.

Parallèlement, la science des sols du XXI^e siècle s'est profondément reconfigurée par sa reconnexion avec le vivant. L'étude des communautés biologiques, des réseaux trophiques et des interactions microbiennes occupe désormais une place centrale, amplifiée par le développement des approches moléculaires, de la métagénomique à la métabolomique (Chorover et al., 2007 ; Brown et al., 2024). Ces méthodes ne se contentent pas d'identifier des organismes : elles mettent en évidence la continuité étroite entre le vivant et ce qu'il produit - enzymes, métabolites, polymères organiques - brouillant toute frontière nette entre entités biologiques et composés dits « non vivants ». Cette continuité trouve ainsi une expression matérielle dans la nature multiphasique du sol. Objet fondamentalement hétérogène, le sol associe en permanence phases solides, liquides et gazeuses, constituants minéraux, matière organique et organismes vivants. Cette hétérogénéité n'est pas une juxtaposition, mais une propriété constitutive qui conditionne les fonctions et les dynamiques du sol dans le temps et l'espace (Smith et al., 2015 ; Bradford et al., 2019). Dans ce cadre, la distinction classique entre substrat et activité biologique devient largement inopérante.

Il devient alors possible d'affirmer que **les bactéries, les champignons, les collemboles ou les vers de terre ne sont pas simplement des habitants du sol : ils sont le sol**, au même titre que les argiles, les oxydes ou la matière organique stabilisée. Leur activité participe directement à la structuration des agrégats, à la porosité, à la stabilité et aux capacités de transformation de la matière. Le sol n'est pas un milieu passif dans lequel la vie se déploie, mais une entité

continuellement produite par l'imbrication de processus biologiques, chimiques et physiques. Il ne peut alors être compris comme une entité stable, mais comme le produit de dynamiques évolutives emboîtées, allant de processus rapides à des trajectoires longues héritées des climats, des végétations, des usages et des perturbations passées (Phillips, 2017 ; Schmidt et al., 2011). Les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore ou de l'eau ne traversent pas le sol comme des flux externes ; ils y sont transformés, ralentis, stockés ou remis en circulation par le couplage étroit entre réactions géochimiques et activités biologiques (Chorover et al., 2007 ; Banwart et al., 2019).

Reconnaître que les organismes du sol ne sont pas des habitants d'un milieu préexistant, mais des composantes constitutives du sol lui-même, conduit à reconsidérer, selon nous, en profondeur la notion de santé des sols. Si le vivant n'est pas contenu dans le sol mais participe à sa production matérielle, alors la santé ne peut plus être pensée comme l'état d'un support évalué indépendamment de ses agents biologiques. Elle ne renvoie pas à un équilibre à préserver ou à restaurer, mais à la capacité du sol à maintenir, au fil du temps, des dynamiques de transformation où s'articulent activités biologiques, réactions géochimiques et flux hydrologiques. Dans cette perspective, la santé des sols ne saurait être réduite à la présence ou à l'absence de certains organismes, ni à la conformité à des seuils biologiques ou physico-chimiques standardisés. Elle devient une propriété émergente, liée à la cohérence des processus qui font le sol dans un contexte donné. Un sol « sain » n'est pas un sol normalisé, mais un sol dont les dynamiques internes - biologiques comprises - demeurent compatibles avec sa trajectoire pédogénétique, son histoire environnementale et les contraintes de la Zone Critique dans laquelle il s'inscrit. Ce déplacement a selon nous des conséquences heuristiques importantes. Il invite à passer d'une logique diagnostique, centrée sur la détection de dysfonctionnements, à une approche processuelle, attentive aux rythmes, aux continuités et aux irréversibilités. La santé cesse alors d'être un état mesurable à un instant donné pour devenir une question de devenir : celle de la persistance, ou au contraire de l'érosion, des capacités du sol à se transformer, à intégrer des perturbations et à produire les conditions matérielles de l'habitabilité.

Refuser de considérer le sol comme un simple décor implique également de rejeter toute vision fixiste : le sol est toujours une histoire en cours. Ainsi compris, le sol de la Zone Critique résiste aux catégories usuelles sans chercher à les abolir. Il impose de penser ensemble matière, vie et temps, et prépare un déplacement plus radical encore : celui qui conduit à interroger la place des sociétés humaines dans la constitution même des sols.

3. Nous sommes le sol : continuités humaines et co-constitutions pédologiques

Si le sol de la Zone Critique ne peut être compris comme un simple support de la vie, cette remise en question ne peut s'arrêter aux seuls organismes classiquement étudiés par la pédologie ou l'écologie des sols. Elle engage nécessairement la place des sociétés humaines dans la constitution matérielle de la surface terrestre. Dès lors que le sol est défini comme un continuum fonctionnel associant matière minérale, organismes, eau, air et temps, la question n'est plus de savoir si les humains influencent les sols, mais de déterminer à quel titre ils y prennent part.

À l'Anthropocène, il est désormais largement reconnu qu'*Homo sapiens* est devenu l'un des principaux facteurs de pédogenèse à l'échelle planétaire³. Le rôle majeur des activités humaines -

³ Bien avant la formalisation contemporaine de l'Anthropocène, Vladimir Vernadski avait déjà souligné le caractère géologiquement inédit de l'action humaine. Dans *La Biosphère* (1929), il écrit que « l'activité de l'humanité civilisée a introduit des changements dans la structure de cette pellicule [la biosphère terrestre] (...) constituant dans l'histoire géologique de la planète un phénomène nouveau dont l'effet géochimique n'a pas

agriculture, urbanisation, transferts de matériaux, pollutions, modifications hydrologiques - dans l'évolution des sols est aujourd'hui largement démontré. Cette idée souligne que les propriétés, trajectoires et rythmes des sols ne peuvent plus être appréhendés uniquement à partir des cadres pédogénétiques classiques. Cette reconnaissance s'est renforcée avec l'essor du concept d'Anthropocène, qui souligne l'ampleur et la profondeur des transformations humaines des cycles biogéochimiques et des surfaces continentales (Crutzen ; Bonneuil & Fressoz, 2013).

Cependant, cette avancée demeure le plus souvent inscrite dans un schéma où l'humain reste pensé comme un agent externe, agissant *sur* les sols : les dégradant ou les restaurant, les exploitant ou les protégeant. L'humain apparaît comme un forçage exogène, certes puissant, mais fondamentalement distinct des processus qu'il modifie. Dire que l'homme est un « facteur de pédogenèse » revient alors à ajouter un terme à une équation préexistante, sans interroger la position même de celui qui agit. Si on considère à nouveau, la notion contemporaine de santé des sols, il est patent que ce concept reconduit une dissymétrie fondamentale : le sol devient un patient, tandis que l'humain en serait le gestionnaire, le soignant ou le médecin. Le sol est ainsi conçu comme un objet dont il faudrait prendre soin, alors même que les sociétés humaines demeurent pensées comme extérieures aux processus matériels qui le constituent - une critique que l'on peut rapprocher des analyses de Timothy Morton sur l'« écologie sans nature », où la posture gestionnaire reconduit subtilement la séparation qu'elle prétend dépasser (Morton, 2007).

Or, si l'on prend au sérieux ce qui a été établi pour le sol de la Zone Critique, cette position devient difficilement tenable. Si les vers de terre, les bactéries ou la matière organique ne peuvent être considérés comme des habitants du sol, mais comme des composantes constitutives de celui-ci, sur quelle base les sociétés humaines pourraient-elles encore être pensées comme extérieures ? Les sociétés humaines ne se situent pas en dehors des cycles biogéochimiques qui structurent les sols : elles en constituent des moments, des relais et des modalités spécifiques. Les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore ou de l'eau ne font pas que traverser les sols et les écosystèmes ; ils se prolongent et se recomposent à travers les corps humains, les systèmes alimentaires, les infrastructures, les déchets et les régimes socio-techniques (Vernadski, 1929 ; McNeill, 2001). L'alimentation, les excréments, l'agriculture ou l'industrie ne sont pas des interfaces entre nature et société, mais des voies matérielles par lesquelles les flux de la Zone Critique se déploient.

Dans cette continuité matérielle, les activités humaines ne se superposent pas aux sols : elles participent à leur constitution. Les sociétés modifient les processus d'altération, les régimes hydrologiques, les stocks et les flux de matière organique non comme des perturbations externes, mais comme des dynamiques internes à la Zone Critique contemporaine. Dire que l'humain est un facteur de pédogenèse devient alors insuffisant ; il faut reconnaître que les sociétés sont elles-mêmes prises dans les processus pédologiques, et qu'elles en sont l'une des expressions historiques et matérielles. Nous avons proposé d'inscrire cette insertion de l'humanité au sein des processus pédologique en utilisant la théorie de la *Bio-Rhexistasie* proposé par H. Erhart et en proposant le terme d'*Anthropo-Rhexistasie* pour désigner cette rupture associée à l'homme et aux sociétés humaines dans le fonctionnement des sols et les crises pédologiques contemporains (Poulenard,

encore été évalué ». Cette intuition précoce situe explicitement les sociétés humaines comme une force interne aux dynamiques de surface de la Terre. Dans le champ de la science des sols, Dan Yaalon a été l'un des premiers à traduire cette intuition dans un cadre pédologique explicite. En développant la notion de métapédogenèse, il distingue la pédogenèse « classique » — fondée sur l'interaction des facteurs environnementaux — des transformations des sols induites par l'anthropisation, l'agriculture, l'urbanisation, les transferts de matériaux et les perturbations historiques (Yaalon, 1971 ; 2007). Son travail, clairement précurseur, a contribué à reconnaître le rôle structurant des sociétés humaines dans l'évolution des sols, une idée aujourd'hui largement partagée dans le contexte de l'Anthropocène.

2011 ; Poulénard et al., 2015)⁴. Dans le fond, ce terme acte le fait que cet état de crise (Rhexistase) pédologique a des dimensions proprement anthropologiques, encore largement sous-étudiées selon nous.

C'est dans ce cadre global que peut être formulée une proposition à la fois simple et exigeante : **nous ne nous contentons pas d'habiter le sol, nous sommes le sol**⁵. Cette affirmation n'est ni une métaphore facile, ni une posture morale. Elle exprime le fait que les sociétés humaines participent, au même titre que les autres composantes du vivant et du non-vivant, à la dynamique matérielle qui fait le sol de la Zone Critique. Les humains ne se tiennent ni au-dessus, ni à côté du sol ; ils en constituent une modalité particulière, inscrite dans des contraintes biogéochimiques, techniques et historiques spécifiques⁶.

Cette proposition appelle cependant plusieurs clarifications. Dire « nous sommes le sol » ne signifie pas que le sol serait la propriété des sociétés humaines. Au contraire, une telle continuité met en crise les catégories juridiques et politiques de la propriété ou des frontières qui supposent un sol objectivable, délimitable et appropriable. Le sol ainsi compris excède toute logique de possession, précisément parce qu'il est un processus continu et partagé. Le sol que nous considérons ne peut avoir de propriétaire, il nie le cadastre et les frontières nationales.... Elle ne signifie pas non plus que l'humanité serait la raison d'être du sol, ni sa conscience ou son porte-parole. Dire « nous sommes le sol » n'autorise ni une posture de surplomb, ni une incarnation morale du sol par les humains. Le sol n'a pas besoin de nous pour exister ; il n'est ni justifié ni légitimé par la présence humaine. Cette continuité ne fonde aucune hiérarchie, mais récuse précisément l'idée d'une puissance humaine extérieure ou supérieure. Enfin, cette proposition ne vise pas à dissoudre la biosphère dans une indifférenciation généralisée entre vivant et non-vivant. Elle ne nie ni la spécificité des organismes, ni celle des populations, des espèces ou des dynamiques biologiques.

⁴ La théorie de la bio-rhexistase, proposée par Henri Erhart au milieu du XX^e siècle, constitue l'un des cadres conceptuels majeurs pour penser la dynamique de long terme des sols et des couvertures pédologiques. Elle repose sur l'alternance de périodes de *biostase*, caractérisées par une relative stabilité des conditions environnementales permettant le développement des sols (vitesse de formation supérieure à la vitesse de dégradation), et de périodes de *rhexistase* (du grec *Rhexis* = *rupture*), correspondant à des phases de crise au cours desquelles la dégradation domine et où la couverture pédologique subit des péjorations majeures (Erhart, 1956). À partir de l'analyse des dynamiques actuelles des sols et de reconstructions paléo-environnementales, nous avons proposé le terme d'*Anthropo-rhexistase* pour désigner la phase contemporaine de dégradation accélérée des sols, largement liée aux activités humaines (Poulénard et al. 2015). Mais cette notion ne se limite pas à désigner une responsabilité anthropique au sens strict : elle souligne également que la crise en cours est celle d'une relation aux sols — de leurs usages, de leurs rythmes et de leur inscription dans les systèmes socio-techniques — autant qu'une crise de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques.

⁵ L'énoncé « nous ne vivons pas sur le sol, nous sommes le sol » relève volontairement d'un raccourci conceptuel. Sa formulation, délibérément provocante, n'a pas vocation à être prise au pied de la lettre ni à épuiser la complexité des relations entre sociétés humaines et surface terrestre. Elle condense, en une formule ramassée — et assumant une part de maladresse — l'idée selon laquelle les corps humains, les techniques, les institutions et les savoirs sont matériellement pris dans les mêmes processus pédologiques, hydrologiques et biogéochimiques que ceux qu'ils transforment. Ce type d'énoncé gagne selon nous à être toujours accompagné d'un léger sourire et d'une part d'auto-dérision. Comme toute formule frappante, elle simplifie, force le trait et frôle parfois le ridicule — ce qui est précisément le prix à payer pour déplacer les cadres de pensée et rendre perceptible ce que des formulations plus prudentes laisseraient intact.

⁶ L'affirmation selon laquelle « nous sommes le sol » entre en résonance avec de nombreuses traditions cosmologiques et anthropologiques. Des récits bibliques (« tu es poussière et tu retourneras à la poussière ») aux mythes mésopotamiens de création à partir de l'argile, des conceptions grecques de l'autochtonie aux cosmologies amérindiennes, africaines ou australiennes, l'humain est fréquemment pensé comme issu de la terre et matériellement continu avec elle. L'écho étymologique entre *humus* et *humanus* — qu'il soit strictement démontré ou symboliquement reconstruit — participe de cette longue histoire des liens entre sol, corps et condition humaine. L'usage contemporain de cette formule ne vise toutefois pas à reconduire ces cosmologies, mais à signaler, par un raccourci assumé, la profondeur anthropologique d'une intuition que la science de la Zone Critique reformule aujourd'hui en d'autres termes.

Elle cherche au contraire à replacer la biosphère dans un cadre plus large, où les processus biologiques sont indissociables des matrices minérales, hydrologiques et géochimiques qui les rendent possibles, dans une continuité déjà pressentie par Vernadski (1929).

Reconnaître que nous sommes le sol ne revient ni à dissoudre les sociétés dans la matière, ni à nier la spécificité des dynamiques sociales, culturelles ou politiques. Cela impose en revanche de déplacer les catégories à partir desquelles sont pensées les relations entre humains, sols et environnements. L'humain ne peut plus être conçu uniquement comme un acteur social évoluant sur un substrat donné, mais comme une composante de la Zone Critique elle-même. C'est à partir de ce déplacement que peuvent désormais être réinterrogées l'écologie et les sciences sociales comme des approches confrontées à un même objet fondamentalement continu.

4. Écologie de la Zone Critique : lorsque la science de l'habitat est mise en tension

Affirmer que nous sommes le sol engage nécessairement une relecture profonde de l'écologie. En tant que science de l'habitat, l'écologie s'est historiquement construite autour de la relation entre biocénose et biotope, reposant sur une distinction implicite entre les organismes et le milieu dans lequel ils évoluent. Cette architecture conceptuelle a permis des avancées majeures, de la compréhension des écosystèmes aux dynamiques de populations. Toutefois, dès lors que le sol n'est plus pensé comme un simple support ou un décor, mais comme une entité co-constituée par des flux, des transformations et des temporalités emboîtées, cette distinction fondatrice ne peut plus être mobilisée sans être interrogée.

L'écologie de la Zone Critique ne peut ainsi être conçue ni comme une simple extension de l'écologie classique, ni comme une géoscience intégrant secondairement le vivant. Elle se déploie dans un espace intermédiaire, où les catégories écologiques héritées - habitat, milieu, ressource - perdent leur stabilité ontologique. Les habitats n'y préexistent pas aux organismes : ils émergent du couplage dynamique entre pédogenèse, circulation de l'eau, cycles biogéochimiques, dynamiques géomorphologiques et usages sociaux. Les écosystèmes ne peuvent dès lors être compris indépendamment des processus matériels qui les constituent et les transforment en permanence. Dans ce cadre, la notion de niche - entendue dans son sens classique comme l'ensemble des conditions biotiques et abiotiques permettant à une espèce de persister dans un habitat donné (Hutchinson, 1957) - se trouve profondément reconfigurée. Elle ne peut plus être réduite à une position fonctionnelle stable. La niche s'inscrit désormais dans des trajectoires évolutives liant organismes, minéraux, régimes hydrologiques, trajectoires et héritages climatiques et d'usage anthropiques. La contingence devient centrale : les fonctions écologiques ne sont pas seulement déterminées par des interactions biologiques contemporaines, mais par l'histoire des sols et par les perturbations à des échelles de temps multiples.

Cette approche permet également de renouveler en profondeur la manière de penser la biodiversité. Loin de résulter d'un équilibre optimal entre compétition et exclusion, la diversité biologique apparaît comme le produit des écarts à cette logique idéale. Palmer (1994) a montré que la biodiversité réelle s'explique par l'impossibilité, dans des environnements hétérogènes et dynamiques, d'atteindre les conditions nécessaires à l'exclusion compétitive formulé par Gause. Dans les sols de la Zone Critique, la multiplicité des gradients physiques et chimiques, la variabilité hydrologique, les perturbations et les héritages pédologiques empêchent toute stabilisation durable des relations compétitives. La biodiversité y émerge ainsi comme l'expression directe de l'instabilité constitutive des milieux, et non comme une propriété ajoutée à un habitat donné.

L'écologie fonctionnelle constitue dans ce contexte une entrée privilégiée, sans pour autant épuiser la complexité de l'objet. En mettant l'accent sur les traits (Lavorel & Garnier, 2002), les fonctions (Grime, 1977 ; Violle et al., 2007) et les flux de matière et d'énergie (Chapin et al., 2002), elle permet d'articuler directement le vivant aux dynamiques biogéochimiques de la surface terrestre. Elle contribue à dissoudre l'opposition entre vivant et non-vivant, non par abstraction, mais en montrant comment les fonctions biologiques s'inscrivent concrètement dans des processus matériels continus. L'humain y apparaît non comme un cas à part, mais comme une composante fonctionnelle parmi d'autres, inscrite dans les mêmes réseaux de flux, de perturbations et de transformations.

Ce déplacement conduit enfin à distinguer clairement habitat et habitabilité. L'habitat renvoie à un espace défini par un ensemble de conditions supposées relativement stables (Holt, 2009). L'habitabilité, au contraire, désigne un processus : la capacité d'un milieu à rendre possible, de manière située et temporaire, l'existence et la persistance de formes de vie (Odum, 1969 ; Chapin et al., 2002 ; Berque, 2000). L'écologie de la Zone Critique se situe résolument du côté de l'habitabilité, en insistant sur la co-construction continue entre organismes et milieu. ». Elle ne décrit pas des milieux donnés, mais des conditions en cours de production, façonnées par des flux de matière, d'eau, d'énergie et d'organismes, humains compris. Le sol n'y est pas un cadre qui accueille la vie, mais une dynamique qui rend la vie possible - et parfois impossible - selon des configurations toujours contingentes.

L'écologie de la Zone Critique devient ainsi une écologie des continuités plutôt que des compartiments, une écologie des flux, des couplages et des non-linéarités, attentive aux perturbations et aux irréversibilités. Elle suppose de composer avec un objet - le sol - qui ne se laisse plus penser comme un simple habitat, mais comme la condition matérielle, historique et dynamique de toute forme d'habitabilité.

5. Sols et sociétés en Zone Critique : une inscription matérielle et relationnelle de l'action humaine

Si nous sommes le sol, alors les sociétés humaines ne peuvent plus être pensées comme extérieures aux dynamiques matérielles de la surface terrestre. Cette proposition n'implique ni de ramener les dynamiques sociales à des processus biogéophysiques, ni une dissolution des spécificités culturelles, politiques ou historiques des collectifs humains. Elle engage en revanche un déplacement plus profond : reconnaître que les formes sociales, les techniques, les institutions et les économies sont matériellement inscrites dans les sols, les eaux et les cycles biogéochimiques de la Zone Critique, et qu'elles en modifient durablement les trajectoires.

Dans les cadres classiques des sciences de l'environnement, les sociétés sont le plus souvent envisagées comme des agents exerçant des pressions sur des milieux préexistants. La notion de Zone Critique rend cette représentation insuffisante. Les usages des terres, l'agriculture, l'urbanisation, l'extraction des ressources, les infrastructures ou la gestion des déchets ne s'ajoutent pas aux sols comme des couches externes : ils participent à leur formation, à leur transformation et à leur héritage. À l'Anthropocène, l'espèce humaine est devenue un facteur majeur de pédogenèse, non pas parce qu'elle agirait sur le sol depuis une position surplombante, mais parce qu'elle est désormais l'un des opérateurs centraux de ses dynamiques matérielles.

Ce constat a été largement documenté par les sciences du système Terre, mais il trouve aujourd'hui un écho renouvelé dans les sciences sociales et les humanités environnementales. Les travaux récents réunis sous le terme d'« humanités pédologiques » invitent à penser les sols non seulement

comme des objets biophysiques, mais comme des lieux où se croisent savoirs, pratiques, valeurs et rapports de pouvoir (Salazar et al., 2020 ; Labussière et al., 2025). Dans cette perspective, les sols apparaissent comme des médiateurs entre processus biogéochimiques et organisations sociales, rendant indissociables les dimensions écologiques, techniques et politiques de l'action humaine.

Cette reconnaissance ne doit toutefois pas reconduire une figure de l'humain comme pilote ou gestionnaire de la surface terrestre. Les discours contemporains sur la « santé des sols » illustrent cette ambiguïté. La perspective de la Zone Critique engage un déplacement plus radical. Si nous sommes le sol, alors nous ne sommes pas les soignants d'un organisme extérieur ; nous sommes parties prenantes de sa santé, de ses dysfonctionnements et de ses trajectoires. Les dégradations comme les régénérations sont des processus partagés, inscrits dans des réseaux de flux qui traversent simultanément les sols, les corps humains, les techniques et les systèmes sociaux. Les sociétés humaines ne sont pas seulement matérielles par leurs infrastructures visibles : elles le sont d'abord par leur participation continue aux grands cycles biogéochimiques de la Zone Critique - carbone, azote, phosphore et eau. Les pratiques agricoles, industrielles et alimentaires, les systèmes d'assainissement, les déchets et les pollutions reconfigurent ces cycles à toutes les échelles. Les institutions, les techniques et les économies peuvent alors être comprises comme des opérateurs biogéochimiques à part entière - non pas équivalents aux organismes ou aux processus géochimiques, mais inscrits dans les mêmes réseaux de transformation de la matière, selon des logiques historiquement et politiquement définis (Latour, 2012 ; Moore, 2015).

Cette inscription matérielle ouvre enfin sur **la question du lien qui unit les sociétés aux sols qu'elles transforment. Ce lien ne peut être réduit à l'usage ou à la dépendance fonctionnelle : il engage des formes d'attachement, entendues comme des relations durables, asymétriques, géographiquement définis et historiquement situés.** Les sols portent la mémoire des pratiques passées, conditionnent les possibilités de l'action présente et contraignent les trajectoires futures. L'attachement au sol apparaît ainsi non comme une posture morale ajoutée a posteriori, mais comme une conséquence directe de la manière dont la Zone Critique révèle l'imbrication des sociétés dans les dynamiques de la surface terrestre.

Conclusion - Nous n'habitons pas sur le sol : nous sommes le sol

Reconnaître que nous sommes le sol ne relève ainsi ni d'une métaphore, ni d'une posture philosophique abstraite. C'est la conséquence logique d'une manière de penser la surface terrestre à partir de la Zone Critique. Les sols apparaissent alors comme des objets profondément hybrides, multiphasiques et évolutifs, produits par l'entrelacement continu de processus minéraux, biologiques, hydrologiques et sociaux. Le vivant, l'humain et le non-vivant n'y forment pas des registres séparés, mais des composantes indissociables d'une même dynamique matérielle.

Cette perspective oblige à déplacer en profondeur les cadres de pensée qui structurent encore largement les sciences de l'environnement. Elle met en tension les catégories héritées - habitat et organisme, nature et culture, société et milieu - sans chercher à les abolir. Le sol n'est plus un décor, un support ou un simple capital naturel à préserver ; il devient un milieu de co-production, une interface active où se jouent simultanément les conditions de la vie biologique et celles de l'existence sociale. En ce sens, affirmer que nous sommes le sol revient à reconnaître que nos corps, nos techniques, nos institutions et nos savoirs sont pris dans les mêmes flux de matière et d'énergie que ceux qui façonnent les paysages et construisent l'épiderme planétaire.

Mais cette reconnaissance ne suffit pas. Habiter la Zone Critique, ou même y « atterrir », demeure insuffisant si cela n'implique pas un changement plus profond dans notre manière d'être liés à la surface terrestre. **Il ne s'agit pas seulement d'occuper un espace, ni de gérer un système, mais de se re-liaer au sol - au double sens de la contrainte matérielle et de l'attachement.** Se re-liaer, c'est accepter que les sols ne soient pas interchangeable, que leurs histoires, leurs dynamiques et leurs vulnérabilités conditionnent nos propres trajectoires. C'est reconnaître que toute action humaine s'inscrit dans des héritages pédologiques, hydrologiques et biogéochimiques qu'elle transforme autant qu'elle en dépend.

Se ré-attacher au sol ne signifie ni un retour à une naturalité idéalisée, ni une fusion romantique avec la Terre. C'est au contraire une posture exigeante, qui consiste à assumer pleinement notre participation aux processus de la Zone Critique, avec les responsabilités qu'elle implique. Penser depuis le sol, et non sur le sol, conduit à une science plus incarnée, attentive aux continuités matérielles, aux temporalités longues et aux limites physiques. C'est aussi une invitation à refonder nos manières de produire, de cultiver, de construire et de gouverner, en prenant au sérieux le fait que nous faisons partie de ce que nous transformons.

La Zone Critique n'est donc pas seulement un cadre scientifique pour analyser la surface de la Terre. Elle devient un miroir exigeant de notre condition contemporaine. En affirmant que nous sommes le sol, elle nous rappelle que toute société est, au sens le plus concret, une société pédologique - et que notre avenir se joue moins dans la maîtrise de la Terre que dans notre capacité à nous y attacher, durablement et lucidement.

Références bibliographiques

Alewell, C., Gupta, S., Poulenard, J., Niquille, N., Kaiser, A., Shokri, N., ... & Borrelli, P. (2025). A first quantitative assessment of soil health at European scale considering soil genesis. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*.

Banwart, S. A., Nikolaidis, N. P., Zhu, Y. G., Peacock, C. L., & Sparks, D. L. (2019). Soil functions: connecting earth's critical zone. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 47(1), 333-359.

Berque, A. (2000). *Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains*. Belin.

Bonneuil, C., & Fressoz, J.-B. (2013). *L'événement Anthropocène*. Seuil.

Bradford, M. A., Wieder, W. R., Bonan, G. B., Fierer, N., Raymond, P. A., & Crowther, T. W. (2016). Managing uncertainty in soil carbon feedbacks to climate change. *Nature Climate Change*, 6(8), 751-758.

Brantley, S. L., McDowell, W. H., Dietrich, W. E., White, T. S., Kumar, P., Anderson, S. P., ... & Gaillardet, J. (2017). Designing a network of critical zone observatories to explore the living skin of the terrestrial Earth. *Earth Surface Dynamics*, 5(4), 841-860.

Chapin, F. S., Matson, P. A., & Mooney, H. A. (2002). *Principles of terrestrial ecosystem ecology*. Springer.

Chorover, J., et al. (2007). Biogeochemical processes in the Critical Zone. *Elements*, 3, 321-326.

Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind. *Nature*, 415, 23.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*. Paris : Éditions de Minuit.

Descola, P. (2005). *Par-delà nature et culture*. Gallimard.

- Dokuchaev, V. V. (1883). *Russian Chernozem*. Imperial Free Economic Society (trad. angl. ultérieure).
- Erhart, H. (1956). La genèse des sols en tant que phénomène géologique. Coll. Evolution des sciences 08.
- Gaillardet, J. (2023). La Zone Critique : une nouvelle manière de penser la surface de la Terre. *Comptes Rendus Géoscience*, 355, 1–15.
- Gaillardet, J. (2023). *La Terre habitable: ou l'épopée de la zone critique*. La Découverte. Gaillardet, J. (2024). La grande désynchronisation. *Les Temps qui restent*, 1(1), 89-115.
- Grime, J. P. (1977). Evidence for the existence of three primary strategies in plants. *American Naturalist*, 111, 1169–1194.
- Grime, J. P. (2001). *Plant strategies, vegetation processes, and ecosystem properties*. Wiley.
- Hartemink, A. E. (2016). The definition of soil since the early 1800s. *Advances in Agronomy*, 137, 73–126.
- Holt, R. D. (2009). Bringing the Hutchinsonian niche into the 21st century. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106, 19659–19665.
- Huggett, R. J. (1995). *Geoecology: An evolutionary approach*. Routledge.
- Hutchinson, G. E. (1957). Concluding remarks. Population Studies: Animal Ecology and Demography. Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, 22, 415–457.
- Ingold, T. (2000). *The perception of the environment*. Routledge.
- Janzen, H. H., Janzen, D. W., & Gregorich, E. G. (2021). The ‘soil health’ metaphor: Illuminating or illusory?. *Soil Biology and Biochemistry*, 159, 108167.
- Jenny, H. (1941). *Factors of soil formation*. McGraw-Hill.
- Karlen, D. L., Mausbach, M. J., Doran, J. W., Cline, R. G., Harris, R. F., & Schuman, G. E. (1997). Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation (a guest editorial). *Soil Science Society of America Journal*, 61(1), 4-10.
- Labussière, O., Meulemans, G., Granjou, C., Baysse-Lainé, A., & Garcia, P. O. (Eds.). (2025). *Back to the ground: Knowledge, politics and practices of remaking Earth strata*. Springer Nature.
- Latour, B. (1991). *Nous n'avons jamais été modernes*. La Découverte.
- Latour, B. (2001). L'écologie politique sans la nature. *Chimères*, 41, 147–161.
- Latour, B. (2012). *Enquête sur les modes d'existence*. La Découverte.
- Latour, B. (2014). Some advantages of the notion of “Critical Zone” for geopolitics. *Procedia Earth and Planetary Science*, 10, 3-6.
- Latour, B. (2017). *Où atterrir?: comment s'orienter en politique*. La découverte.
- Lavorel, S., & Garnier, E. (2002). Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits. *Functional Ecology*, 16, 545–556.
- McNeill, J. R. (2001). *Something new under the sun: An environmental history of the twentieth-century world (the global century series)*. WW Norton & Company.

- Moore, J. W. (2025). *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. Verso Books.
- Morton, T. (2007). Ecology without nature. *Harvard University Press*.
- Morizot, B. (2020). *Manières d'être vivant*. Actes Sud.
- Palmer, M. W. (1994). Variation in species richness: Towards a unification of hypotheses. *Folia Geobotanica*, 29, 511–530.
- Phillips, J. D. (2017). Soil systems and landscape change. *Geomorphology*, 277, 1–8.
- Poulenard, J. (2011). *Des empreintes pédologiques dans les bassins versants et les archives naturelles*. HDR. Université Grenoble Alpes
- Poulenard, J., Arnaud, F., Perrette, Y., Sabatier, P., Deline, P., Giguët-Covex, C., . [Bajard](#) M., Mourier B., Quiers M., Malet E., Pignol C., Develle AL, Fanget B., Dambrine E., Faivre P., & Chalmin, E. (2015). La géochimie organique des sols et des sédiments: une clé pour décrire l'anthropocène?. *Collection EDYTEM. Cahiers de géographie*, 18(1), 9-18.
- Richter, D. D., & Mobley, M. L. (2009). Monitoring Earth's Critical Zone. *Science*, 326, 1067–1068.
- Salazar, J. F., Granjou, C., Krzywoszynska, A., Tironi, M., & Kearnes, M. (2020). Thinking-with soils: An introduction. In *Thinking with soils: Material politics and social theory* (pp. 1–13).
- Schaetzl, R. J., & Anderson, S. (2005). *Soils: Genesis and geomorphology*. Cambridge University Press.
- Schmidt, M. W. I., et al. (2011). Persistence of soil organic matter. *Nature*, 478, 49–56.
- Smith, P., Cotrufo, M. F., Rumpel, C., Paustian, K., Kuikman, P. J., Elliott, J. A., ... & Scholes, M. C. (2015). Biogeochemical cycles and biodiversity as key drivers of ecosystem services provided by soils. *Soil*, 1(2), 665-685.
- Steffen, W., et al. (2011). The Anthropocene: Conceptual and historical perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 369, 842–867.
- Stépanoff, C. (2021). *Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l'humain*. La Découverte.
- Summerfield, M. A., & Hulton, N. J. (1994). Natural controls of fluvial denudation rates. *Journal of Geophysical Research*, 99, 13871–13884.
- Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. *Ecology*, 16, 284–307.
- Vernadski, V. I. (1929). *La biosphère*. Alcan.
- Violle, C., et al. (2007). Let the concept of trait be functional! *Oikos*, 116, 882–892.
- Yaalon, D. H. (1971). *Soil forming processes in time and space*. *Geoderma*, 5, 119–133.
- Yaalon, D. H. (2007). *Human-induced soil changes*. *Soil Science*, 172, 877–888.

